

Diccionario de datos

El siguiente diccionario de datos corresponde al recurso siguiente:

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecadelaprensa-obras-consultadas-por-temas

Fuente de los datos/Aclaración:

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II del Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910); levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909. El mismo comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909.

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II que comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909. Allí en el capítulo XI sobre Instrucción Pública se encuentran las tablas correspondientes a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Popular del Municipio, Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca de "La Prensa".

Cita completa del Censo:

Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910), levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909, bajo la administración del señor Intendente Don Manuel J. Güiraldes por Alberto B. Martínez, director de la Estadística Municipal. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes del Banco, 1910. 3 tomos.

Cobertura temporal: 1909

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Datos pertenecientes a la Biblioteca de La Prensa

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
mes	Año 1909
legislacion_jurisprudencia	Cantidad de obras consultadas por cada tema
historia	
geografia	
literatura	

ciencias_fisicas_naturales

enciclopedicas

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Meses	mes
Obras consultadas	
Legislación y Jurisprudencia	legislación_jurisprudencia
Historia	historia
Geografía	geografía
Literatura	literatura
Ciencias Físicas y Naturales	ciencias_fisicas_naturales
Enciclopédicas	enciclopedicas

Los datos originales están contenidos en una sola tabla.

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Los datos no registrados figuran como N/D
- ✓ No se incluyen los totales
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas

Otro valores

Se detallan los valores totales de las obras consultadas por temas:

Legislación y Jurisprudencia: 2074

Historia: 1735

Geografía: 1006

Literatura: 1968

Ciencias Físicas y Naturales: 1281

Enciclopédicas: 1856

Total: 9920